

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES**

IJEMS

REFEREED JOURNAL

YEAR: 3, (JANUARY 2025) ISSUE: 1

ISSN: 2980-2350

15/01/2025

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 3, VOL: 1, ISSUE: 1

Editör
Mehmet TATAROĞLU

Kapak Tasarımı
Nihat YALDIZ

Mizanpaj, Yazım ve Teknik Editörler

Doç. Dr. Ömer Faruk KADAN

ISSN NO: 2980-2350
Yayın Tarihi: 15 Aralık 2024

Doi No

<https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.10561960.svg>

License

Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası

İletişim:

+90 552 592 21 61

e – posta:

doguakdenizarastirmaları1@gmail.com

Web Adres: www.tarihburada.com

Note: All kinds of administrative, academic and legal responsibilities of the articles belong to the article authors.

PURPOSE AND SCOPE

International Journal of Eastern Mediterranean Studies is an international peer-reviewed academic journal published three times a year (January-June-December) starting from January 2024. The journal may also publish a special issue once a year. The journal is an academic journal and aims to share qualified research and review articles in all fields of History and Literature, as well as Social - Cultural Studies, with the scientific world.

The special purpose of the International Journal of Eastern Mediterranean Studies is to highlight articles related to master's and doctoral studies completed in the field of History, unlike other journals published in our country.

Its general purpose is to promote newly completed master's and doctoral studies and to organize science conversations that will highlight priority information that will enable them to participate in scientific life, and to publish these conversations on the website www.tarihburada.com.

Our magazine is a digital publication and is not in print.

EDITORIAL BOARD	
Abay Kabakbayevich DUİSENBAYEV	Kazakistan
Abdulqodir TOSHQULOV	Özbekistan
Adem ÇALIŞKAN	Türkiye
Ahmet Haşimi	Türkiye
Ali TOPÇUK	Azerbaycan
Arpad HORNYAK	Macaristan
Ateş AHMETLİ	Almanya
Aynur KHUZHAKHMETOV	Başkurdistan
Ayşe ZAMACI	Türkiye
Bahar Bahriddinovna TÖRAYEVA	Özbekistan
Bekezhan A. AKHAN	Kazakistan
Ercan YÜCEL	Türkiye
Evangelia BALTA	Yunanistan
Galip SAYİLOV	Azerbaycan
Gulnoz KHALİYEVA	Özbekistan
Gülniz SATTAROVA	Özbekistan
Gülşen EMİNOVA	Azerbaycan
Haydar ÇORUH	Türkiye
Hüseyn BEYOĞLU	Irak
Igor Viktorovich TURİTSYN	Rusya
İlhami YURDAKUL	Türkiye
Kakajan JANBEKOV	Türkmenistan
Mehmet Yaşar ERTAŞ	Türkiye
Metin Ziya KÖSE	Türkiye
Moslem SARBAST	Macaristan
Muhtar MIROV	Kazakistan
Murat ULUSKAN	Türkiye
Naile HÜSEYNOVA	Azerbaycan

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 3, VOL: 1, ISSUE: 1

Necat KEVSEROĞLU	Irak
Nihat YALDIZ	Türkiye
Nübar HAKİMOVA	Azerbaycan
Obidjon SOFİYEV	Özbekistan
Oktaj HASANİ	Kosova
Radık GALİULLİN	Tataristan
Rahimmammet KÜRENOV	Türkmenistan
Redzeb SKRİJELJ	Serbia
Roza Zh. KURMANKULOVA	Kazakistan
Sanobar TO'LAGANAOVA	Özbekistan
Selim BEZERAJ	Kosova
Seyfeddin RZASOY	Azerbaycan
Svetlana Petrovna ANZOROVA	Rusya
Ülkü ÇALIŞKAN	Türkiye
WANG XU	Çin

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	vi
“SAMUEL A. WEEMS, ARMENIA SECRETS OF A “CHRISTIAN” TERRORIST STATE THE ARMENIAN GREAT DECEPTION SERIES – VOLUME 1, ST. JOHN PRESS (SHORTENED VERSION), USA 2002, 342S.” ADLI ESERİN TANITIMI	9
GÜL CAN.....	9
AHMET CANKARA	9
ALİ NACİ ONGUN	9
KÜRŞAD SEYİDOĞLU	9
VELİ BABAOĞLAN.....	9
“MARİA KARLSSON, TALL TALES OF GENOCİDE: AN ARGUMENTATIVE AND COMPARATIVE ANALYSIS OF WESTERN DENIAL OF THE HOLOCAUST AND OF THE ARMENIAN GENOCİDE, MASTER THESIS, THE DEPARTMENT OF HISTORY, LUND UNIVERSITY” ADLI YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASININ TANITIMI	25
GİZEM YETER	25
AYŞE SOYDAN	25
KADİR ÜLGER	25
MEHMET ERDOĞAN.....	25
MEHMET TATAROĞLU	25
OSMANLI DEVLETİNDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE AKTARILAN FİNANS SİSTEMLERİ	42
ADEM ATAŞ.....	42
MURAT COŞKUN	42
MUSTAFA KIZMAZ.....	42
AYŞE GÜL YAVUZYAŞAR	42
SELAHATTİN KARAHÜYÜKLÜ	42
DÜNYA FİNANS SİSTEMİNİN İLKLERİNDEN BİRİ: VENEDİK BANKASI	56
TUBA KILIÇ	56
CUMA ALİ KILIÇ	56
RAMAZAN ÖZGENÇ	56
FUAT AKAGÜNDÜZ.....	56
MUHAMMET SEVİLGEN.....	56
TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİGORTASININ GELİŞİMİ	69

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 3, VOL: 1, ISSUE: 1

SAYIDA GÖREV ALAN HAKEMLER

Muhammet AĞTOPRAK

Mustafa Ertan BOZKIR

Tuğrul Erdem DOĞRU

Ahmet ÇAPARLAR

Güler GÜLER

İbrahim KURT

Nihat YALDIZ

Bayram ŞAHİN

DERGİNİN TARANDIĐI İNDEKLER

Bu dergideki Makaleler Avrupa BirliĐi İndeksi

OpenAIRE

<https://zenodo.org/record/8190171>

ve Index Copernicus tarafından indekslenmektedir.

Dizine eklendi

 OpenAIRE

Topluluklar

 Ulusallararası DoĐu Akdeniz Arařtırmaları Dergisi

Detaylar

DOI
DOI [10.5281/zenodo.10166009](https://doi.org/10.5281/zenodo.10166009)

Kaynak tipi
Günlük

Yayımcı
Zenodo

Yayınlanan
Ulusallararası DoĐu Akdeniz Arařtırmaları Dergisi,
ISSN: 2980-2350, 2023.

INDEX COPERNICUS ICI World of Journals ICI Journals Master List ICI World of Papers

Sorting

Search Results

 Journal title: International Journal of Eastern Mediterranean Studies
ISSN: 2980-2350
GICID:
Country / Language: TR /
Publisher:

Deposited publications: 0 | Full text: 0% | Abstract: 0% | Keywords: 0% | References: 0%

TÜRKİYE'DE SAĞLIK SİGORTASININ GELİŞİMİ

*Ayşe ÇOBAN
**Gül TUNCER
***Kazım GÖÇER
****Eyyüp YILDIZ
*****Ekrem SABANCILAR

Makale Türü: Araştırma Makalesi
Makale Gönderme Tarihi: 25.11.2024
Makale Kabul Tarihi: 10. 01.2025

Atf: Çoban, A., Tuncer, G., Göçer, K., Yıldız, E., Sabancılar, E. (2025). Türkiye'de Sağlık Sigortasının Gelişimi, *International Journal Of Eastern Mediterranean Studies*, Year: 3, Vol. 1, Issue. 1, p. 69-80.

Özet

Ülkemiz iki yüzyılı aşkın bir süreden beri Avrupa karşısında geri kalmış olmanın maddi ve manevi ezikliğiyle yaşamakta. Avrupa ve ardından ABD'nin sanayi devrimini gerçekleştirip hızla kalkınmasını izleyen aydınlarımız, bizim için onları yakalayamadığımız ve yakalayabilmek için neler yapmamız gerektiği hususunda bu süreç içinde sürekli tartışmışlardır. Biz de bu çalışmamızda büyüme ve kalkınma konusuna sermaye birikimi perspektifinden yaklaşıma çalıştık. Sanayileşme ve sonuçta kalkınma, toplumun ekonomik olduğu kadar sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda da daha iyi duruma ulaşması, refah toplumu haline gelmesi çabasını ifade eder. Sanayileşme, kalkınma sürecinin en önemli unsurudur. Sanayileşmeyi hızla gerçekleştirebilmek açısından ise sermaye birikiminin sağlanması ve birikimin üretken yatırımlara en etkin ve yeterli biçimde aktarılması, başarılması gereken en temel süreçtir.

Sanayi devrimini ortaya çıkaran sistemler insan hayatının önemini geç de olsa kavramışlardır. Bu sebeple sanayi sisteminin devamını sağlamak için de insanların hastalık veya yaralanma durumlarında tedavi masraflarını karşılayacak, ölüm halinde ailelerine az da olsa yaşamsal bir imkan bırakacak bir sistem geliştirmişlerdir ki, buna sağlık sigortası adı verilmiştir. Türkiye'de daha yeni olan bu sistem ancak 1980'li yıllardan itibaren aktif olarak kullanılmaya, bankalar ve finans kurumları bu işi üstlenmeye başlamışlardır.

Bu makalede Türkiye'de sağlık sigortasının gelişimi üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Sağlık, Sigorta, Sermaye

Abstract

Our country has been living with the material and spiritual humiliation of being left behind by Europe for over two centuries. Our intellectuals, who watched Europe and then the USA realize the industrial revolution and develop rapidly, have constantly discussed during this process why we could not catch up with them and what we should do to catch up. In this study, we have tried to approach the subject of growth and development from the perspective of capital accumulation. Industrialization and ultimately development express the effort of the society to reach a better situation in the economic, social, cultural and political areas as well as to become a welfare society. Industrialization is the most important element of the development process. In order to realize industrialization rapidly, the most basic process that needs to be achieved is to ensure the accumulation of capital and to transfer the accumulation to productive investments in the most effective and sufficient way.

The systems that brought about the industrial revolution have understood the importance of human life, albeit late. For this reason, in order to ensure the continuation of the industrial system, they have developed a system that will cover the treatment expenses of people in case of illness or injury and leave a little vital opportunity for their families in the event of death, which is called health insurance. This system, which is newer in Turkey, has only been actively used since the 1980s, and banks and financial institutions have begun to undertake this work.

This article will focus on the development of health insurance in Turkey.

Keywords: Banking, Health, Insurance, Capital

* Müdür Yardımcısı, Osmaniye Düziçi Atatürk Kız MTAL , aysecobann@gmail.com, Orcid no:0009-0006-7554-8611

** Öğretmen, Osmaniye Düziçi Atatürk Kız MTAL , tuncerg211@gmail.com, Orcid no:0000-0002-7759-5837

*** Müdür, Antalya/Kepez Abdülkadir Özkan İlkokulu, bilgiliinsan112@hotmail.com, Orcid: 0009-0004-7262-0345

**** Müdür Yardımcısı, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, eyyup39987@gmail.com, Orcid: 0009-0004-4814-8845

***** Müdür, Büyükşehir Oortaokulu, fenci4188@hotmail.com, Orcid: 0009-0009-2062-1887

Giriş

2002 yılında Türkiye'nin sağlık göstergeleri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve diğer orta gelirli ülkelerin gerisinde kaldı. 71,9 yıllık yaşam beklentisi, OECD ülke ortalaması olan 78,6 yıldan önemli ölçüde düşüktü ve bebek ölüm oranı ve anne ölüm oranı (sırasıyla 1.000 canlı doğumda 28,5 ölüm ve 100.000 canlı doğumda 61 ölüm²) orta gelirli ülkeler arasında en yüksek olanlardandı. Nüfusun yalnızca %64'ü sağlık sigortası kapsamındaydı ve sigortalı olanlar bile zamanında sağlık hizmetlerine yeterli erişime sahip değildi. Sağlık finansmanı ve sunum sistemi parçalanmıştı, dört ayrı sosyal sigorta planı ve yoksullar için Yeşil Kart vardı ve her birinin farklı hakları ve erişim kuralları vardı. Sağlık Bakanlığı'nın (SB) sistem yönetimi ve idaresi yetersizdi; Sağlık sisteminin hem sağlayıcıları hem de finansörleri olan Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (MOLSS) arasında çok az koordinasyon vardı (Menon, Mollahaliloglu, Postolovska, 2013: 1-14;Sevim-Nal, 2021:157-174).

Çeşitli hükümetler sağlık hizmeti sunumunu ve finansmanını yeniden yapılandırmak için önemli çabalar sarf etti ancak sınırlı bir başarı elde etti. 2003 yılında, hükümetin Sağlık Dönüşüm Programı (HTP) kapsamında reform hedeflerini özetlemesiyle benzersiz bir fırsat doğdu. Bu program, sağlık hizmetlerinin finanse edilme, sunulma, organize edilme ve yönetilme biçiminde, özellikle sağlık kapsamının tüm nüfusa genişletilmesi ve ülke genelinde hizmetlere erişim ve kullanımdaki eşitsizliklerin azaltılması konusunda geniş bir "dönüşüm" ihtiyacını vurguladı. HTP'nin temel hedeflerinden biri, tüm sağlık sigortası planlarını (Yeşil Kart programı dahil) yeni oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SSI) tarafından yönetilecek bir Evrensel Sağlık Sigortası (UHI) planında birleştirilerek hizmetlere erişimi artırmak ve finansmandaki parçalanmayı ortadan kaldırmaktı (Menon, Mollahaliloglu, Postolovska, 2013: 1-14; Sevim-Nal, 2021:157-174).

Sonuç olarak, sağlık sonuçları önemli ölçüde iyileşti. 2010 yılına gelindiğinde, yaşam beklentisi 74,3 yıla çıktı. Anne ölüm oranı ve bebek ölüm oranları sırasıyla 100.000 canlı doğumda 16,4 ölüme ve 1.000'de 10,1 ölüme düştü. Ayrıca, faydaların genişletilmesi ve hedeflemedeki iyileştirmeler sayesinde Türkiye evrensel kapsama ulaşabildi. Resmi SSI istatistiklerine göre, bugün nüfusun %95'inden fazlası sağlık sigortası kapsamında(Sevim-Nal, 2021:157-174)..

Son on yıl, 2001 bankacılık krizinden bu yana uygulanan sağlam makroekonomik

yönetim ve yapısal reformlar sayesinde Türkiye için hızlı bir ekonomik büyüme ve kalkınma dönemi oldu. Sonuç olarak, Türkiye ekonomisi 2002 ile 2011 yılları arasında, yaklaşık %4 olan 2001 öncesi ortalamaya kıyasla ortalama %5,5 büyüdü. Kişi başına düşen gelir bu dönemde üç katına çıktı ve 2011'de 10.444 ABD doları oldu (Tatar, 2011: 103-110).

Türkiye Sağlık Sisteminin Dönüşümü

2003 yılında başlayarak kararlı bir şekilde uygulamaya konulan Türkiye Sağlık Sistemini bütün boyutlarıyla elden geçirici nitelikte sağlık reformları ve yeni düzenlemelerden müteşekkil Sağlıkta Dönüşüm Programı (2003-13)'nin ilk safhasında, evrensel sağlık kapsayıcılığında ve sağlık hizmetlerine erişimde hızlı ilerleme kaydedildi. Sonraki aşamalarda kamuoyunun ve bu program sayesinde artan vatandaş memnuniyetinden hoşnut olan hükümetin desteğini böylece daha güçlüce arkasına alan Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve sağlıkta kaliteyi merkeze alan daha uzun-dönemli planlama esaslı sağlık politikalarını uygulamaya koydu. Bakanlık, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi görevini yerine getirmede, bilhassa 2011 yılından sonra diğer politikalara ilave olarak merkezi planlama uygulamalarını daha fazla kullanmaya başladı. Dönüşüm Programının son safhasında ve programın tamamlanmasını takip eden yıllardan bugüne sağlık hizmetlerinin sunumunda “planlama” yaklaşımını sağlık politikaları uygulamalarının öne çıktığı görülmektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programının 2010 yılına kadar olan aşamalarının belirgin özellikleri, bütün vatandaşlara kamu veya özel kesim farkı gözetmeksizin hizmet alacakları hastaneyi/hekimi seçmede tam serbestlik sunulması (complete patient freedom of choice of healthcare provider) ve özel sağlık kuruluşlarının sağlık hizmetlerinin sunulmasında daha fazla yük almalarını teşvik edici yönde “rekabet/piyasa” mekanizmalarından faydalanılması ve bu piyasa-eksenli gelişmelerin gerekli kıldığı yoğun “regülasyon” uygulamalarının başlatılması oldu. Boyacı (2021) bu dönüşüm programının başlıca parametrelerinden ikisi olan “rekabet” ve “regülasyon” durumunu incelemiştir. Programın bir diğer parametresi olarak sayılabilecek, bilhassa 2010 yılından sonra öne çıkan, “planlama” uygulamalarını ise bu makalede ele alınmaktadır. Şunu burada belirtmekte fayda var ki, Dönüşüm Programının tüm detaylarıyla tarifi ve değerlendirilmesi, bu makalenin amaçlarının ötesindedir; fakat programın bir boyutunu özel olarak aydınlatan bu çalışma programın bütününün anlaşılmasına ve değerlendirilmesine yönelik yürütülecek araştırmalara bir zemin sağlayarak katkı yapacaktır (Akdağ, 2012; Atun vd., 2013; Boyacı, 2021: 358-376).

Türkiye'nin 2010'daki sağlık harcamaları aşırı değildi, ancak benzer gelir seviyelerine sahip karşılaştırılabilir ülkelerle aynı çizgidedir ve hükümetin son on yılda sağlığa verdiği önceliği yansıtmaktadır. Ayrıca, aşağıda gösterildiği gibi, kamu harcamalarındaki artışlar hizmet sunumunda önemli iyileştirmelere ve anneler ve çocuklar için öncelikli hizmetlere odaklanılarak yetersiz hizmet alan ve kırsal kesimdeki nüfus için erişimin iyileştirilmesine yol açmıştır(Menon, Mollahaliloglu, Postolovska, 2013: 1-14).

En önemli değer olan sağlığın elde edilmesi korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla, sağlıkla ilgili hizmet ve mal üreten bütün kurum ve kuruluşların oluşturduğu yapıya sağlık sektörü, sağlık sektörüne yapılan her türlü harcamaya da sağlık harcaması denilmektedir (Ersöz, 2008: 95). 2010 yılında, Avrupa Birliği üye devletleri sağlık harcamalarına GSYİH içinde ortalama olarak %9 pay ayırmıştır (2000 yılına göre artış %7,3). 2008 yılının ortasında bir- 80 İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 32 çok ülkede başlayan ekonomik krizi izleyen 2009 yılı içinde en üst noktaya (%9,2) ulaştıktan sonra düşüş trendine girmiştir (Kurşun-Rakıcı, 2014: 77-105).

Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Sağlanması ve Finansmanı HTP'nin uygulanmasından önce, birincil bakım zayıftı ve nüfusun çoğunluğu hastanelerdeki ayakta tedavi hizmetleri aracılığıyla ayakta tedavi arıyordu. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve erişiminde büyük bölgesel eşitsizlikler vardı ve sağlık sonuçları ve kullanım oranları illere göre önemli ölçüde değişiyordu. Birincil bakım sistemini yeniden yapılandırma ihtiyacını fark eden hükümet, Aile Hekimliği Programını uygulamaya karar verdi. Program, 2005 yılında Düzce'de pilot olarak uygulandı ve 2010 yılı sonunda ülke çapında uygulamaya konuldu. Aile hekimliği sağlayıcıları, kronik hastalıkların önlenmesine giderek daha fazla vurgu yaparak, çok çeşitli birincil bakım hizmetlerini kapsayan "entegre sağlık hizmetleri" sağlar. Ayrıca, daha önce esas olarak ebeler tarafından yürütülen aşılama, doğum öncesi bakım ve bebek takibi faaliyetlerini yürütme sorumluluğunu da üstlendiler. Günümüzde birincil bakım ve koruyucu bakım hizmetleri çoğunlukla 20.243 Aile Hekimliği Uygulama doktoru ve 20.243 Aile Sağlığı Personeli (çoğunlukla hemşireler ve ebeler) ve toplum sağlık merkezleri olmak üzere 6.463 aile sağlık merkezi aracılığıyla sunulmaktadır (Menon, Mollahaliloglu, Postolovska, 2013: 1-14).

İkincil ve üçüncül sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastaneleri (2006'dan beri SSK hastaneleri dahil), üniversite hastaneleri ve özel hastaneler tarafından sağlanmaktadır. 2010 yılında Türkiye'de 1.439 hastane vardı ve bunların 843'ü Sağlık Bakanlığı'na, 63'ü üniversite hastanelerine, 489'u özel tesislere ve 45'i diğer kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere aitti.

Türkiye'de birincil bakım ve koruyucu hizmetler çoğunlukla devlet bütçesinden finanse edilmektedir. Birincil bakım düzeyinde herhangi bir katkı payı yoktur. Birincil bakım ve koruyucu hizmetler büyük ölçüde Aile Hekimliği Programı tarafından sunulmaktadır. Bireysel doktorlar ve diğer klinik personeli, kapitasyon temelinde performansa dayalı sözleşmeler kullanılarak sözleşmeli olarak çalıştırılmaktadır(Menon, Mollahaliloglu, Postolovska, 2013: 1-14).

Hastane hizmetleri, ileriye dönük ve geriye dönük ödemelerin bir kombinasyonu ile finanse edilir. Devlet bütçesi, kamu hastaneleri için sağlık personeli giderlerinin çoğunu ve 2012'ye kadar Yeşil Kart sahiplerinin giderlerini karşılar. Sağlık Bakanlığı hastaneleri için SSI, yararlanıcılarına sağlanan hizmetler için küresel bir bütçe aktarır. Bu fonlar her hastanenin döner sermayesine gider ve sağlayıcılar için performansa dayalı ikramiyeler dahil olmak üzere diğer tüm giderleri karşılar. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı hastaneleri için maaşlar ve yatırım maliyetleri genel bütçe tarafından karşılanır. Özel sektör ve üniversite hastaneleri için SSI, sağlayıcılarla genellikle bir yıla kadar süren sözleşmeler müzakere eder ve sonuçlandırır(Menon, Mollahaliloglu, Postolovska, 2013: 1-14).

Üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı hastanelerine benzer bir yapıya sahiptir ve maaşları ve diğer yatırımları karşılamak için devletten fon alır ve SSI ve hastalardan gelir elde ettikleri döner sermayeleri vardır. Ocak 2010'dan bu yana, özel hastaneleri yatak sayısı ve hasta operasyonları gibi kalite göstergelerine göre beş kategoriye (A'dan E'ye) sınıflandıran özel hastaneler için yeni bir sınıflandırma sistemi yürürlüğe girmiştir. Özel tesisler sınıflandırmalarına göre ek faturalandırma talep edebilir. Örneğin, A Kategorisi bir tesis SSI tarifesinin %70'ine kadar ek ücret talep edebilirken, E Kategorisi tesisler %30'a kadar fatura talep edebilir(Menon, Mollahaliloglu, Postolovska, 2013: 1-14).

Ortak ödemeler yoluyla maliyet paylaşımı hem bir gelir yaratma mekanizması hem de uygun bakım kullanımını teşvik etmek için tanıtıldı ve tüm yararlanıcılar için

geçerlidir. Üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastanelerine yapılan ayakta tedavi ziyaretleri 8 Türk Lirası (TL) ücrete tabi tutulurken, özel hastanelere yapılan ziyaretler 15 TL ortak ödemeye tabi tutulur. Reçeteli ilaçların fazla kullanımını azaltmak için, bir üniversite, Sağlık Bakanlığı veya özel hastaneye yapılan ziyaret sırasında ilaç reçete edilmezse 3 TL indirim sağlanır. İlaçlar için ortak ödemeler genellikle %20'dir, ancak emekliler %10 öder(Menon, Mollahaliloglu, Postolovska, 2013: 1-14).

Yoksullar İçin Yeşil Kart Programı

Yoksullar ve yetersiz hizmet alanlar için hizmetlere erişimi genişletmeye odaklanan sağlık sektöründeki reformlara, HTP kapsamında yoksullar için önemli bir mali koruma artışı da eşlik etti. Türk hükümetinin başlıca amiral gemisi sosyal koruma programı olan Yoksullar İçin Yeşil Kart Programı, bu açıdan önemli bir rol oynadı. 1992'de kurulan bu program, resmi sağlık sigortası yoluyla kapsanmayan ve sağlık hizmetleri için ödeme yapamayan yoksullara sağlık yardımı sağlamayı amaçlıyordu. Kuruluşunun temel yasal aracı, 1992 tarihli ve 3816 sayılı Yeşil Kart Verilerek Devlet Bütçesinden Karşılanamayan Vatandaşların Tedavi Masraflarının Karşılınması Hakkındaki Kanun'dur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ve herhangi bir sosyal güvenlik planına tabi olmayan ve kişi başına düşen hane geliri asgari ücret eşiğinin üçte birinden az olan (vergiler ve sosyal güvenlik primleri hariç) Türk vatandaşları Yeşil Kart programı kapsamında kapsama alınabilir. Ayrıca, 65 yaş üstü emekliler ve kronik hastalığı olan kişiler (çalışan ancak diyabet hastası veya diyaliz hastası olanlar) hanelerinin kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olsa bile uygundur(Menon, Mollahaliloglu, Postolovska, 2013: 1-14).

Nasıl Finanse Edilir? ve Haklar Nelerdir?

Yeşil Kart programı ulusal bütçeden finanse edilir. 2002 yılında programa tahsis edilen bütçe GSYİH'nın yalnızca %0,15'ini ve kamu sağlık harcamalarının %4,05'ini temsil ediyordu. Tablo 3'te görüldüğü gibi, bütçe önemli ölçüde genişledi ve 2009'a gelindiğinde GSYİH'nın %0,40'ını ve kamu sağlık harcamalarının %8,43'ünü oluşturuyordu. Yeşil Kart yararlanıcılarının masraflarını karşılamak için Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bütçesinde fon ayırdı ve bunlar Sağlık Bakanlığı tarafından Yeşil Kart yararlanıcılarının kullandığı hizmetler yerine hastanelere aktarıldı (bkz. Şekil

2). Bu durumda Sağlık Bakanlığı, Yeşil Kart alıcılarının üniversite hastanelerinde bakım aradığı durumlar hariç, hem sağlayıcı hem de alıcıydı (Menon, Mollahaliloglu, Postolovska, 2013: 1-14).

2004 yılına kadar, Yeşil Kart programı yalnızca yatarak tedavi masraflarını karşılıyordu ve katılım düşüktü. 2003 yılında, programa yalnızca 2,5 milyon kişi kayıtlıydı ve hedefleme zayıftı; yararlanıcıların yalnızca %20'si en düşük gelir beşte birlik dilimine aitti. Programa ayrılan bütçe, toplam sağlık harcamalarının yalnızca %0,33'ünü temsil ediyordu. 2004 yılında, program kapsamındaki faydalar Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerindeki hem ayakta tedavi hem de yatarak tedavi hizmetlerini kapsayacak şekilde genişletildi ve Ocak 2005 itibarıyla ayakta tedavi reçeteli ilaçları fayda paketine dahil edildi. Bu, Yeşil Kart'a olan talebi artırdı ve 2006 yılına kadar 8,3 milyon kişi program kapsamındaydı. Yıllar geçtikçe, fayda paketi Evrensel Sağlık Sigortası Programının geri kalanıyla uyumlu hale getirilecek şekilde genişletildi. 2011 yılına gelindiğinde, yararlanıcı sayısı 9,1 milyona veya Türkiye'nin toplam nüfusunun %12,7'sine ulaştı. Şekil 4, 2003 ile 2011 yılları arasında program kapsamındaki yararlanıcıların genişlemesini göstermektedir (Menon, Mollahaliloglu, Postolovska, 2013: 1-14).

Yararlanıcılar Nasıl Belirlenir ve Kaydedilir?

2012'ye kadar, Yeşil Kart almaya uygun kişileri belirlemek için karma bir hedefleme şeması kullanıldı. Merkezi olarak atanan kaymakamlara (ilçe memurları), merkezi hükümet tarafından belirlenen uygunluk kurallarına göre kartın dağıtımı için takdir yetkisi verildi. Kayıt gönüllüydü ve başvurular genellikle doğrudan merkezi olarak atanan ilçe veya il memurlarına (kaymakamlar veya vail'ler) rapor veren ilçe düzeyindeki Yeşil Kart ofislerinde toplandı. Kartların dağıtımıyla ilgili nihai kararlar, kaymakam (ilçelerde) ve il merkezinde Yeşil Kart'tan sorumlu vali yardımcısının başkanlık ettiği yerel komiteler tarafından verildi (Menon, Mollahaliloglu, Postolovska, 2013: 1-14).

Yeşil Kart Programının UHI'ye Entegre Edilmesi - Değişiklikler Nelerdir?

1 Ocak 2012'den itibaren Yeşil Kart programı UHI şemasına entegre edildi. Bu, fon akışında ve kimlik belirleme ve kayıt sürecinde değişikliklere yol açtı. Finansman açısından, Ocak 2012'den bu yana, Yeşil Kart sahiplerinin (yoksulların kimliklendirilmesi için ulusal sisteme kademeli olarak aktarılan) fonları Maliye

Bakanlığı'ndan SSI'ya aktarılıyor. Devlet bütçesinden karşılanacak yoksulların tespiti artık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yönetilen “Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Sistemi” adı verilen ulusal bir sisteme dayanıyor. Sistem ayrıca burs, yaşlılar için evde bakım ve şartlı nakit transferleri (CCT) ve engelli yardımlarından yararlanacak kişileri belirlemek için de kullanılıyor. Yeşil Kart yararlanıcıları artık bir gelir ölçüm testine göre belirleniyor ve G0 kategorisine giriyor. Uygunluk, bir hanenin kişi başına düşen geliri temelinde tanımlanıyor ve hanenin kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden azsa (<295 TL) hanenin üyesi yoksul olarak kabul ediliyor. Bu kriterler karşılanırsa, her üyenin sağlık harcamaları devlet bütçesinden karşılanıyor(Menon, Mollahaliloglu, Postolovska, 2013: 1-14).

Yeşil Kart sahiplerinin tespiti, belgelendirilmesi ve izlenmesi, Evrensel Sağlık Sigortası Kapsamındaki Gelirin Belirlenmesi, Belgelendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenleniyor. Primleri devlet bütçesinden ödenen kişiler yeniden değerlendirme için her yıl ziyaret edilir. Sistem ayrıca aşağıdaki koşullar altında güncellenir:

İzleme ve Değerlendirme

Green Card programı alıcılarının hizmet kullanımını ve sonuçlarını izlemek için ayrı bir izleme ve değerlendirme sistemi yoktur. Türkiye'deki sağlık göstergeleri, sağlık kurumları arasında bireylerin elektronik sağlık kayıtlarını paylaşmak için kullanılan "SAGLIK-NET" adı verilen web tabanlı entegre bir sağlık bilgi sistemi aracılığıyla ulusal düzeyde izlenmektedir. İnsan kaynakları, karar destek, aile hekimliği (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi) ve hastaneler (Hastane Bilgi Sistemi) için ayrı bilgi sistemleri mevcuttur, ancak bunların hepsi "SAGLIK-NET" içinde birbirine bağlıdır. Verimlilik ölçümleri, kullanım yönetimi ve kalite yönetimi için performans göstergeleri bu sisteme yavaş yavaş dahil edilmektedir. (Menon, Mollahaliloglu, Postolovska, 2013: 1-14).

MEDULA sistemi, SSI'daki ana UHI talep işleme motorudur. Talep süreci, yararlanıcıları belirlemeyi; hizmetleri yetkilendirmeyi; sevkleri yönetmeyi; talepleri almayı, karara bağlamayı ve ödemeyi içerir. Ocak 2012'den itibaren, Yeşil Kart yararlanıcılarının hizmet kullanımını da MEDULA sistemi tarafından izlenmektedir. 1 Ocak 2012'den önce, MEDULA sisteminde yalnızca Yeşil Kart yararlanıcıları tarafından eczanelerden temin edilen ilaçlarla ilgili bilgiler mevcuttu. Ancak bu sistem, sağlık harcamaları hakkında gerçek zamanlı mikro veri eksikliği olduğundan, politika

uygulamasını için etkili bir araç haline henüz gelemedi. (Menon, Mollahaliloglu, Postolovska, 2013: 1-14).

Yeşil Kart programının sağlık hizmetlerinin kullanımı üzerindeki etkisine dair yetersiz veri olmasına rağmen, koruyucu etkiyi değerlendirmek için, Türkiye'deki mali kriz sırasında yapılan benzersiz bir hane halkı anketi olan Türkiye Refah İzleme Anketi, ekonomik sıkıntı zamanlarında Yeşil Kart'ın etkisini değerlendirdi. Yeşil Kart'ın kriz sırasında sağlık hizmeti kullanımına etkisini belirlemek için üç farklı metodoloji kullanıldı. Türkiye Refah İzleme Anketi'ni kullanan hem parametrik olmayan hem de parametrik tahminler, Yeşil Kart programının kriz döneminde yoksulların sağlık hizmeti kullanımını koruyan etkili ve işlevsel bir güvenlik ağı olduğunu ortaya koydu. Dört farklı eşleştirme tekniği kullanılarak yapılan eğilim puanı eşleştirme tahminleri ve sağlamlık kontrolleri (ortak desteği artırmak için kırpmının yanı sıra) Yeşil Kart'a erişimin mali krizin başlangıcında yoksul hanelerin sağlık hizmeti kullanımını korumada olumlu ve önemli bir etkiyle ilişkilendirildiğini doğrulamaktadır (Aran ve Hentschel 2012).

Sonuç

Belirtildiği üzere, Türkiye son on yılda sağlık sigortasını nüfusunun çoğunluğuna yaymada önemli bir başarı elde ederken, aynı zamanda erişimi ve finansal korumayı güvence altına almak ve kaynakların verimli kullanımını teşvik etmek için gereken kapasite oluşturma ve teşvik yapılarının uygulanmasını üstlenmiştir. İleriye dönük olarak, kaliteli sağlık hizmetlerine sürekli erişimi sağlarken UHI finansmanının sürdürülebilirliğini korumak önemli olacaktır. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı, özel ve üniversite hastaneleri ile ilaçlar için harcama sınırlarının getirilmesi, evrensel sağlık sigortası sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olumlu bir adım olmuştur. 2007 yılında tüm Sağlık Bakanlığı hastaneleri için sabit bir küresel bütçe uygulandı ve bu, bugüne kadar bu hastanelerdeki harcama büyümesinin daha da artmasının önlenmesinde başarılı oldu. 2010 yılında hükümet üniversite ve özel hastaneler için harcama sınırlarını başarıyla uyguladı. İlaç harcamaları 2009 ile 2010 yılları arasında azalırken, ilaç harcama sınırının korunması özellikle başarılı olmadı. SSI şu anda ilaç şirketleriyle birlikte harcama sınırını korumaya yardımcı olabilecek mekanizmalar geliştirmek için çalışıyor.

Türkiye modern ödeme yöntemleri ve verimli hizmet sunum mekanizmaları geliştirirken ve uygularken, eksik olan şey finansal riskin sağlayıcılara aktarılmasıdır. Bu, uygun davranışı güvence altına almak ve izlemek için kullanım yönetimi ve inceleme süreçlerinin uygulanmasını içerecektir. SSI tarafından etkili politika uygulaması, sağlık

harcamalarına ilişkin gerçek zamanlı mikro verilerin eksikliği nedeniyle kısıtlanmaktadır. MEDULA veri sistemi özellikle bu amaç için tasarlanmıştır, ancak kuruluşundan dört yıl sonra hala tam olarak faaliyete geçmemiştir. Modern bir sağlık sigortası sisteminin işlev görmesi için bireysel düzeyde talep bilgilerine sahip olmak kritik öneme sahiptir. Ayrıca, ödeme sistemlerinin geliştirilmesi, harcama sınırlarının belirlenmesi ve uygulanması, tıbbi etkinlik kriterleri ve bir dizi ilaç sorunu dahil olmak üzere bir dizi alanda UHI ve Sağlık Bakanlığı arasında daha iyi politika koordinasyonuna ihtiyaç vardır.

Yoksulluğu izlemek ve tüm sosyal koruma programları için uygunluğu belirlemek üzere ulusal bir sistemin getirilmesi ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Yeni sistem, merkezi kriterleri yerel bilgi ve değerlendirmeyele birleştiren bir hibrit mekanizma kullanarak uygunluğu belirlemede eski sistemin güçlü yönlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sistem şu anda birkaç merkezi veritabanından gelen bilgileri entegre etmede oldukça başarılı olsa da, başvurularda sağlanan bilgileri doğrulamak için ev ziyaretlerinin kullanılması yeni Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı için daha zor olmuştur. Bu nedenle, programın hedeflemeyi sürdürmesini ve hatta iyileştirmesini sağlamak için Hanehalkı Bütçe Anketlerini kullanarak yeni tanımlama ve kayıt mekanizmasını izlemeye devam etmek çok önemli olacaktır.

Kaynaklar

ARAN, M., Hentschel J. (2012). "Protection in Good and Bad Times? The Turkey Green Card Health Program." World Bank, Washington, DC.

ATUN, R., Aydın, S., Chakraborty, S., Sümer, S., Aran, M., Gürol, İ., ...Akdağ, R. (2013). Universal health coverage in Turkey: enhancement of equity. *The Lancet*, 382(9886), 65-99.

BOYACI, İ. (2021). Türkiye Sağlık Sisteminin Dönüşümü (2003-13): Sağlık Hizmet Bölgeleri Planlaması Ve Şehir Hastaneleri. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(40), 358-376.

CASTAÑEDA, T., Lindert, K. (2005). "Designing and Implementing Household Targeting Systems: Lessons from Latin America and the United States." World Bank, Washington, DC.

ER, Ü. (2011). "Sağlıkta Dönüşümün Aracı: Genel Sağlık Sigortası", Yüksek Lisans Tezi, Şubat.

ERGENEKON, Ç. (1995), Sigorta Sektörü, *DMKB Sektörel Araştırma Serisi No:5*.

ERSÖZ, F. (2008), "Türkiye İle OECD Ülkelerinin Sağlık Düzeyleri Ve Sağlık

Harcamalarının Analizi”, İstatistikçiler Dergisi, 2: 95-104.

FELDSTEIN, P. J. (1988). The politics of health legislation: An economic perspective. Ann Arbor, MI: Health. Administration Press.

FİSHBACK, P. V.- Kantor, S. E. (2020). A prelude to the welfare state: The origins of workers' compensation, 1900–1930, University of Chicago Press.

FISHBACK, P.-Kantor, S. (2018). Origins of Workers’ Compensation. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 11-18

FRIEDMAN, M. – Schwartz, A. J. (1963), The Review of Economics and Statistics, Feb., 1963, Vol. 45, No. 1, Part 2, Supplement, pp. 32-64.

GRANT, H. R., Cunningham, R. M., Cunningham, Jr R. (1997). A History of the Blue Cross and Blue Shield System, Northern Illinois University Press.

HAMILTON, M. (1987). The Elements of the Concept of Ideology, December 2006 Political Studies 35(1):18 – 38.

JENSEN, G. A. - Morrisey M. A. (1999). “Employer-Sponsored Health Insurance and Mandated Benefit Laws.” Milbank Quarterly 77(4), 425–459.

KAZGAN, H., (1997). Osmanlı’dan Cumhuriyete Turk Bankacılık Tarihi, The Bank’s Association of Turkey , İstanbul.

KESSEL, R. A. (1959). “Price Discrimination in Medicine.” Journal of Law and Economics 1: 20–53.

KURŞUN, A. – Rakıcı, C., Türkiye ve Sosyal Refah Devletlerindeki Sağlık Harcamalarının Analizi, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 32, 2014, s. 77-105.

MACINTYRE, A. (1962) "Sartre as a Social Theorist," Listener, 22 March 1962.

McCAFFREY, S. C. (2001). The Law of International Watercourses: Non-Navigational Uses (Oxford: Oxford University Press.

MENON, R., Mollahaliloglu, S., Postolovska, I. (2013), Toward Universal Coverage: Turkey’s Green Card Program For The Poor, UNICO Studies, Series 18, p. 1-14.

MENON, R., Mollahaliloglu, S., Postolovska, I. (2013), Toward Universal Coverage: Turkey’s Green Card Program for the Poor, The World Bank, Washington DC, January

MINISTRY OF HEALTH (2011). “Turkey Health Transformation Program Evaluation Report 2003– 2010.” Ministry of Health, Ankara.

MURRAY, J. E. (2007). Origins of American Health Insurance: A History of Industrial

Sickness Funds, Yale University Press, Pages: 336, <https://www.jstor.org/stable/j.ctt5vm2w1>

NUMBERS, Ronald Leslie (1969). The nebular hypothesis in American thought (Ph.D.). University of California, Berkeley.

Randall D. Weiss (1974). Private Pensions: The Impact Of ERISA On The Growth Of Retirement Funds, <https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ebsa/about-ebsa/our-activities/resource-center/publications/mewa-under-erisa-a-guide-to-federal-and-state-regulation.pdf>

ROSENBAUM, S. (2011). The Patient Protection and Affordable Care Act: implications for public health policy and practice. Public Health Rep. Jan-Feb;126(1):130-5.

SEVİM, E. ve Nal, M. (2021). Türkiye’de Özel Sağlık Sigortacılığı Sisteminin Mevcut Durum Analizi. Sosyal Güvenlik Dergisi (Journal of Social Security). 11(1). 157-174.

SHORT, K. (1992), Health Insurance Association of America 1990, Current Population Reports Household Economic Studies Series P-70, No. 29, Issued May 1992.

SİLVER, G. K. (1995). Section on History, Ideology, and Science The Health Left In The 1930s, 1940s, And 1950s, International Journal of Health Services, Volume 25, Number 1, Pages 173-180.

STARR, P. (1982). The social transformation of American medicine: The rise of a sovereign profession and the making of a vast industry. New York: Basic Books.

TATAR, Fahreddin, “Özelleştirme ve Sağlık Hizmetleri: Teori ve Uygulama”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 30, Sayı 2, Haziran 1997.

TATAR, M.(2011). Sağlık Hizmetlerinin Finansman Modelleri: Sosyal Sağlık Sigortasının Türkiye’de Gelişimi Financing Health Care Services: Development of Social Health Insurance in Turkey, Sosyal Güvenlik Dergisi, 1, s. 103-133.

The Congressional Budget Office (2012). Congress’s Referee Center Forward Basics (CBO): Vol. 7, No. 1 August.

THOMASSON, A. L. (2003), Protosociology, Vol. 18-19: Understanding The Social II: Philosophy of Sociality: 269-290.

WORLD BANK. 2012. “Turkey: Performance Based Contracting in Family Medicine – Design and Achievements.” World Bank, Washington, DC.